

ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Икромова Хилола Исманжановна

Школьный дефектолог, специализирующийся на трудовом воспитании детей с особыми потребностями, № 52

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18028680>

Аннотация: В данной статье представлена информация об интеграции датчиков, а также об ее теоретическом и практическом значении.

Ключевые слова: интеграция, нейропсихология, методология, коррекция.

С момента своего зарождения и до наших дней теория сенсорной интеграции обогащалась многочисленными научными исследованиями и практическими экспериментами. Анализируя историю формирования теории, можно выделить несколько этапов: первоначально выдвинутые идеи формировались на основе конкретных практических случаев, наблюдавшихся Айресом; на последующих этапах эти идеи были научно подкреплены современными нейропсихологическими исследованиями и коррекционно-педагогическими подходами.

В настоящее время теория сенсорной интеграции считается важной методологической основой для объяснения сбоев в учебной деятельности, замедленного моторного развития, проблем с вниманием и поведением у детей. Этот подход имеет большое значение для выявления нейропсихологических механизмов в развитии ребенка и организации комплексной коррекционной работы, направленной на их исправление.

Невозможно непосредственно наблюдать или измерять процесс сенсорной интеграции. Мы можем лишь предполагать его существование, основываясь на наблюдениях и аналитических данных. То есть, даже если мы выявляем определенные поведенческие расстройства у ребенка или взрослого, мы можем лишь косвенно предположить, что причиной этих состояний является именно дефицит сенсорной интеграции.

Информация об изменениях или нарушениях сенсорной интеграции определяется главным образом изменениями в поведении и двигательной активности. На основании изменений, наблюдаемых во время лечебных упражнений, специалисты предполагают лишь нарушение обработки сенсорной информации, однако для полного подтверждения этого необходимы специальные нейропсихологические исследования.

Одним из важных аспектов теории сенсорной интеграции является то, что она связывает дефицит двигательной активности или нарушения координации не только со специфическими особенностями мышечной системы, но и с механизмами обработки информации в центральной нервной системе. Таким образом, ситуация, наблюдаемая в случае Марка, отражает комплексные двигательные проблемы, возникающие вследствие нарушений сенсорной интеграции.

У Марка не было никаких когнитивных или неврологических расстройств, то есть нарушения двигательной координации нельзя было отнести к таким причинам. Поэтому исследователи объясняли эти проблемы трудностями ребенка в планировании движений (т.е., дефицитом праксиса). Кроме того, результаты экспериментальных исследований указывают на тесную взаимосвязь между сенсорными способностями (тактильными,

вестибулярными и проприоцептивными ощущениями) и планированием движений. На этом основании предполагается, что проблемы с планированием движений у Марка возникли именно в результате дефицита обработки тактильной, вестибулярной и проприоцептивной информации. По мнению исследователей, терапия, направленная на стимуляцию тактильных, вестибулярных и проприоцептивных ощущений, улучшила сенсорную интеграцию у ребенка и развила способность планировать свои движения. В результате значительно повысилась способность Марка интегрировать различную сенсорную информацию и координировать свои движения. Хотя прямых физиологических изменений в активности центральной нервной системы во время терапии не наблюдалось, практические результаты показали, что общая координация и двигательная активность Марка улучшились. Это научно подтверждает, что терапевтические подходы, стимулирующие сенсорную интеграцию, играют важную роль в функциональном развитии ребенка.

Теория сенсорной интеграции — это теория о взаимосвязи между мозгом и поведением. Теории — это не прямые утверждения фактов, а скорее системы мышления, основанные на предположениях и допущениях, принятых в данный момент времени.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Джин Айрес - «Сенсорная интеграция и ребенок» (основополагающая книга от создателя метода).
2. Джин Айрес - «Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития».
3. Анита Банди и др. - «Сенсорная интеграция. Теория и практика» (современный взгляд).
4. Салли Годдард Блайт - «Хорошо сбалансированный ребенок» (движение и развитие).
5. Кэрон Сток Крановиц - «Разбалансированный ребенок» (нарушения обработки информации).
6. Улла Кислинг - «Сенсорная интеграция в диалоге».
7. Фиби Колдуэлл, Джейн Хорвуд - «Интенсивное взаимодействие и сенсорная интеграция в работе с людьми с тяжелыми формами аутизма».